

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 187 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL Durdona Davletova	146
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari Axmedova Barno Abdiyevna	151
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari Farhod Rustamovich Bobobekov	155
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике..... Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	161
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari..... Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	168
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	175
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики..... Юсупходжаева Г.Б	182

ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Юсупходжаева Г.Б

DSc, проф., Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
Ташкент, 100095, Узбекистан
(ORCID 0009-0003-2384-99040)

Аннотация: В настоящее время перед транспортной отраслью стоят нетрадиционные для нее вызовы в развитии национального оператора и внедрение цифровых интеллектуальных платформ является ключевым компонентом развития автотранспортных предприятий. Создание подобной платформы является важнейшей стратегической инициативой в условиях быстрого роста этой отрасли. В статье обсуждаются основные компоненты и преимущества платформы. К ним относятся интеграция данных, аналитика и отчетность, оптимизация маршрутов и грузов, прогнозирование, управление складскими процессами, отслеживание грузов, улучшение планирования и глобализация.

Ключевые слова: устойчивость, транспортные компании, Цифровая экономика, инновации, экология, эффективность, интеграция технологий, цифровизация, устойчивость, логистика.

Annotatsiya: Hozirgi kunda transport sohasi milliy operatorni yaratish jarayonida o'ziga xos bo'lgan qiyinchiliklarga duch kelmoqda, va raqamli aqlli platformalarning joriy etilishi yo'l transporti korxonalarini rivojlanishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday platformaning yaratilishi ushbu sohaning tez o'sishi sharoitida muhim strategik tashabbusdir. Maqolada platformaning asosiy tarkibiy qismlari va afzalliklari ko'rib chiqiladi. Ularga ma'lumotlarni integratsiya qilish, tahlil va hisobotlar, yo'nalish va yukni optimallashtirish, prognozlash, ombor jarayonlarini boshqarish, yuklarni kuzatish, yaxshilangan rejalashtirish va globalizatsiya jarayonlari qamrab olingan.

Kalit so'zlar: barqarorlik, transport kompaniyalari, raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, ekologiya, samaradorlik, texnologiyalarni integratsiya qilish, raqamlashtirish, logistika.

Abstract: Currently, the transport industry is facing challenges that are unconventional for it in the development of a national operator, and the introduction of digital intelligent platforms is a key component of the development of road transport enterprises. The creation of such a platform is an essential strategic initiative in the context of the rapid growth of this industry. The article discusses the main components and advantages of the platform. These include data integration, analytics and reporting, route and load optimization, forecasting, warehouse process management, cargo tracking, improved planning, and globalization.

Key words: sustainability, transport companies, Digital economy, innovation, ecology, efficiency, technology integration, digitalization, sustainability, logistics.

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение конкуренции на международном рынке, наблюдаемое в глобальной экономике, и эффективное развитие промышленных отраслей нацелены на создание цифровой экономики, основанной на ключевых аспектах экономических реформ, таких как информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии. В решении этих стратегических и значимых задач всё более важным становится устойчивое развитие транспортных компаний.

Переход предприятий транспортного комплекса под влиянием экономических изменений в начале XXI века на новую парадигму, а именно интеллектуальные транспортные системы (ИТС), и мировой опыт внедрения ИТС показывает увеличение доходов бюджета как минимум на 20%. Анализ экономического развития транспортно-промышленного комплекса стран мира показывает, что такие страны, как США, Япония, Германия, Корея, являются лидерами по увеличению доли транспортных сетей в экономике стран мира и обеспечению их конкурентоспособности. В Соединенных Штатах почти 7,3% от общего объема капитальных вложений приходится на транспортную сеть, в Японии - 4,5%, в Германии - 5,1% и в Корее - 4,5%. Соответственно, гиперконнеktivность в экономике (англ. hyperconnectivity) -

это взаимосвязанное цифровое взаимодействие людей, организаций и автомобилей, основанное на интернете, мобильных технологиях и интернете вещей (NI), блокчейне, искусственном интеллекте, составляющее основу цифровой экономики.

Повышение конкурентоспособности предприятий на основе эффективной организации хозяйственной деятельности на предприятиях транспортного комплекса, ускорения системных изменений в отрасли, активного внедрения достижений инновационных процессов, в свою очередь, научные исследования по разработке экономических, социальных, организационных, институциональных, инновационных и инфраструктурных механизмов устойчивого развития предприятий транспортно-логистического комплекса рассматриваются в качестве приоритетных тем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Серьезное внимание также уделяется в исследовании Хусаинова Р.Р, Ибрагимовой С.А на развитие национальной экономики, и успешного перехода к «зелёной» экономике, поддержка инноваций, инвестиций в экологически устойчивую промышленность которая играет решающую роль в определении уровня конкурентоспособности в отрасли [4,5,7]. В условиях глобальной мировой конкуренции преимущество имеют те страны, которые смогли создать развитую инфраструктуру и институты по разработке, коммерциализации и внедрению инноваций рассмотрена в научно - исследовательских работах наших ученых – экономистов-С.С. Гулямова, Аллаевой Г.Ж. [2,6]

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленных исследовательских задач мы применяем следующие методы: Используется системный анализ результатов транспортных предприятия, а также изучение зарубежного опыта, программа устойчивого развития и сравнительный анализ различных транспортной предприятия.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На новом этапе экономического и социального развития Узбекистана особое внимание уделяется вопросам устойчивого развития предприятий транспортного комплекса. В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определены особые задачи по кардинальному улучшению показателей предоставления транспортных услуг. За последнее десятилетие рассмотрены научно-методические аспекты устойчивого развития транспортно-логистических комплексов, организационно-экономические особенности развития предприятий транспортной сети Узбекистана, нормативно-правовые основы стабилизации деятельности транспортных предприятий, принципы и условия, а также авторское определение тенденций устойчивого развития (рис.1)

РИСУНОК 1. Грузоперевозки по всем видам транспорта в Республике Узбекистаню (2018-2022 годы млн. тн) [2].

За январь-декабрь 2022 года объем грузоперевозок по всем видам транспорта составил 1 398,9 млн. тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Объем грузоперевозок по сравнению с соответствующим периодом 2018 года составил 155,9 млн. увеличено в тоннах. Изучение спроса на транспортную сеть на потребительском рынке требует исследования промышленной продукции, которая импортируется в республику и реализуется на внутреннем рынке.

Проанализировано современное состояние развития транспортных предприятий Узбекистана на основе современного состояния развития научно-технического потенциала этих предприятий (табл.1).

Таблица 1. Объемы грузоперевозок в Республике Узбекистан по видам транспорта¹³¹

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Грузоперевозки, млн. т	1 000,4	1 070,5	1 132,5	1 146,2	1 243,0	1319,8	1366,7	1466,7
В том числе транспорт:								
железнодорожный	65,7	67,2	67,6	67,9	68,4	70,1	70,6	71,6
автомобильный	868,9 ¹⁾	943,3	1002,8	1 013,1	1 102,2	1177,7	1138,2	1238,2
трубопроводный	65,8	60,0	62,2	65,1	72,4	72,0	57,9	59,9
воздушный транспорт, тыс. т	23,0	24,6	26,5	26,4	13,1	10,4	5,3	5,8
Грузооборот млрд. т-км	66,2	65,8	65,3	66,9	71,3	72,6	66,9	68,9
В том числе транспорт:								
железнодорожный	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	23,4	23,6	25,6
автомобильный	11,9 ¹⁾	12,8 ¹⁾	13,3	13,6	14,6	15,9	16,2	18,2
трубопроводный	31,2	30,0	28,9	30,2	33,6	33,2	26,8	29,8
воздушный транспорт, тыс. т	125,1	131,1	132,2	156,9	123,5	119,0	98,3	221,0

Можно констатировать, что основная часть грузов, перевозимых по республике (91,9 процента), осуществляется автомобильным транспортом. Транспортные услуги составляют 1/3 от общего объема услуг. Исследование объемов грузоперевозок по видам экономической деятельности и перевозок грузов по видам транспорта за 2011-2022 годы показывает, что только в 2022 году общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 1466,7 млн. тонн, железнодорожным транспортом - 71,6 млн. тонн, воздушным транспортом - 5,8 млн. тонн. В Узбекистане наблюдается устойчивый рост объемов внешней торговли и грузоперевозок. Изменилась структура экспорта, растет доля свежей и переработанной плодоовощной продукции, что увеличивает спрос на услуги транспортных центров.

В ходе нашего исследования анализы показали, что по мнению автора в зарубежной литературе основными подходами к разработке и реализации стратегии технологической модернизации автотранспортных предприятий являются использование существующих конкурентных преимуществ, разработка механизма селективности, модернизации и внедрения программ при решении задач предприятий. Обеспечение привлекательности автотранспортных предприятий в работе рассматривалось как важное направление повышения конкурентоспособности национальной экономики.

В ходе нашего исследования анализы показали, что по мнению автора в зарубежной литературе основными подходами к разработке и реализации стратегии технологической модернизации автотранспортных предприятий являются использование существующих конкурентных преимуществ, разработка механизма селективности, модернизации и внедрения программ при решении задач предприятий.

Существует ряд проблем, влияющих на эффективную работу автомобильного транспорта. Среди них: недостаточная эффективность и качество предоставляемых транспортных услуг; сильная перегруженность дорожных сетей, что снижает скорость доставки грузов и пассажиров; невозможность создать условия для добросовестной конкуренции на рынке автотранспорта; рост уровня аварийности и тяжести последствий аварий; негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения; снижение транзитного потенциала страны.

При системной организации устойчивого развития ТЦ эти важные задачи должны выполняться в следующей последовательности:

- уточнение целей и задач системы;
- определение масштаба управленческой деятельности, круга участников и направлений их многофункциональных действий при их взаимодействии;
- разработка организационной структуры системы управления;
- осуществление организационно-технического и нормативно-правового обеспечения управления;
- тестирование деятельности системы управления и корректирование ее деятельности;
- предложение усовершенствованной модели устойчивого развития транспортных предприятий на основе использования технологии «электронная печать», позволяющей оптимизировать процессы.

Можно сформировать группу критериев, характеризующих методику расчета вышеуказанного устойчивого экономического развития на основе сводного интегрального индекса:

- индекс соотношения выручки и себестоимости;

-показатели финансового состояния. Рентабельность продаж, операционная рентабельность, индекс деловой активности описывают обеспеченность необходимых финансовых ресурсов для деятельности предприятия и их использование;

-технико-эксплуатационные показатели автотранспортного предприятия – характеризуют внедрение современных методов правильного выбора транспортного средства, их эффективное использование и организацию перевозок;

-качество и стоимость предоставления транспортных услуг. Характеризуют наличие конкурентных преимуществ на определенном сегменте рынка транспортных услуг по качественным и ценовым характеристикам (рис.2).

Рисунок 2. Единая централизованная транспортная система в Республике Узбекистан.

-организация и управление деятельностью. Характеризуют эффективность управленческих решений, обеспечивающих достижение предприятием конкурентных преимуществ под влиянием внешней и внутренней среды.

Сегодня один из наиболее универсальных методов оценки интегрального показателя конкурентоспособности можно выразить следующим образом:

$$I_r = \sum_{i=0}^n k_i q_i^2(1)$$

где: k_i - показатель конкурентоспособности по направлению деятельности или по критерию, q_i - вес i -го показателя. На практике при расчете вероятностных значений отдельных показателей конкурентоспособности используется методика интегральной оценки.

Многие страны осознают, что транспортно-территориальное развитие должно осуществляться в соответствии с принципами устойчивого развития, что в свою очередь рассматривается как консенсусный подход к пониманию развития. При этом основное внимание уделяется не увеличению объемов производства товаров и услуг, а повышению качества жизни, поддержанию городских систем и созданию условий для развития человеческого потенциала.

Стратегии территориального и транспортного развития городов представляют собой стратегии пространственного развития, основанные на идеологии устойчивого развития, а не на тех же стандартах, что и в генеральных планах (например, количество парковок, наличие объектов социальной инфраструктуры и т. д.)

Комбинированная оценка в рамках предлагаемой системы управления приводит к устойчивому развитию системы стимулирования сотрудников предприятия, используя рассчитанные показатели в качестве основного показателя для сотрудников интегрированной компании. При определении значений, соответствующих направлению устойчивого развития ТЦ использованы некоторые данные промышленных предприятий. Основные элементы предлагаемой нами методологии организационно-экономического механизма устойчивого развития транспортного комплекса:

Предлагаемая методика имеет следующие особенности: представляет государственную политику в области устойчивого развития и безопасного функционирования транспортного комплекса; основывается

на текущем состоянии и прогнозах социально-экономического развития транспортных сетей республики; отвечает требованиям потребителей с учетом отечественных и мировых стандартов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комбинированная оценка в рамках предлагаемой системы управления приводит к устойчивому развитию системы стимулирования сотрудников предприятия, используя рассчитанные показатели в качестве основного показателя для сотрудников интегрированной компании. При определении значений, соответствующих направлению устойчивого развития ТЦ использованы некоторые данные промышленных предприятий. Основные элементы предлагаемой нами методологии организационно-экономического механизма устойчивого развития транспортного комплекса:

В элементах предложенной нами методологии организационно-экономического механизма устойчивого развития транспортного комплекса рассматривается:

1. Интеграция инновационных технологий, внедрение информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий для повышения эффективности работы транспортного комплекса.

2. Устойчивое управление ресурсами, оптимизация использования природных, человеческих и финансовых ресурсов для достижения экологических и экономических целей.

3. Оценка рисков и устойчивости, транспортного комплекса в условиях неопределенности и глобальных изменений. Сотрудничество и партнерство, формирование стратегических альянсов и партнерств для реализации совместных проектов и улучшения конкурентоспособности.

Эти элементы образуют основу для эффективного функционирования и развития транспортного комплекса в условиях динамично меняющейся экономики.

Предлагаемая методика имеет следующие особенности: представляет государственную политику в области устойчивого развития и безопасного функционирования транспортного комплекса; основывается на текущем состоянии и прогнозах социально-экономического развития транспортных сетей республики; отвечает требованиям потребителей с учетом отечественных и мировых стандартов.

Автором сгруппированы следующие методологические аспекты: объектом методологии устойчивого развития является транспортный комплекс как источник надежного транспортного обеспечения; предметом исследования является система институциональных отношений в транспортном комплексе; субъектами методологии являются отдельные лица, подразделения, службы, учреждения, ведомственные органы, предоставляющие транспортные ресурсы потребителям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. М. Чеченова, Н. В. Волыхина Тенденции устойчивого развития транспортных систем экомобильности «Инновационные транспортные системы и технологии»
2. Гулямов, С. С., & Абдуллаев, А. М. (2020). Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты). Т.: Фан ва технология, 884.
3. G B Yusupkhodjaeva JSC "GLONASS" innovative navigation and information technologies in Uzbekistan E3S Web of Conferences 289, 07031(2021)
4. Khusainov Ravshan Rakhimovich Evolution of privatization and deputy of state in the industrial sector of uzbekistan World Economics & Finance Bulletin (WEFB) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 21, April 2023 ISSN: 2749-3628 In Volume 21 of the «World Economics & Finance Bulletin « Scholar Express Journals, Berlin Germany, April, 2023.
5. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истиқболлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67.
6. Abdumuminovna, I. S. (2023). The main ways to ensure the economic security of industrial enterprises in the digital economy. Open Access Repository, 9(1), 29-33.
7. Аллаева, Г. (2016). Потенциал использования возобновляемых источников энергии в республике Узбекистан. Экономика и инновационные технологии, (4), 62-70.
8. Хусаинов, Р., & Ибрагимова, К. (2024). Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(11).
9. Ibragimova, S., & Shagaipova, G. (2022). Mamlakatimizning investitsiyaviy salohiyatini oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish istiqbollari. Архив научных исследований, 3(1).
10. <https://www.scania.com/ru/ru/home/about-scania/sustainability/transport-and-the-agenda-2030.html>
11. <https://stat.uz/uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
